

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 331.363:004.946

DOI 10.5281/zenodo.18786796

Научная статья

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ VR-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

TECHNICAL AND ECONOMIC JUSTIFICATION FOR THE IMPLEMENTATION OF A VR PLATFORM FOR CORPORATE TRAINING IN THE AIRCRAFT INDUSTRY

БУРМАКИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА,

Комсомольский-на-Амуре государственный университет.

ЗАЙЧЕНКО ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Комсомольский-на-Амуре государственный университет.

BURMAKINA YULIA NIKOLAEVNA,

Komsomolsk-on-Amur State University.

ZAYCHENKO ILYA VLADIMIROVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Komsomolsk-on-Amur State University.

В статье исследуется внедрение VR-технологий в корпоративное обучение авиастроительного предприятия. На основе анализа опыта обоснована целесообразность применения VR-тренажеров. Представлена архитектура VR-платформы с учетом импортозамещения. Выполнены расчеты экономической эффективности на примере учебного центра ПАО «КнААЗ»: инвестиции, затраты, прямые и косвенные выгоды, NPV, PI, срок окупаемости. Предложена система KPI. Выявлено, что VR позволяет сократить сроки подготовки персонала на 30–40 %, снизить ошибки на 40 % и обеспечить возврат инвестиций в течение года.

This article examines the implementation of VR technologies in corporate training at an aircraft manufacturing company. Based on an analysis of experience, the feasibility of using VR simulators is substantiated. The architecture of a VR platform, taking into account import substitution, is presented. Cost-effectiveness calculations are performed using the example of the KnAAZ training center, including investments, costs, direct and indirect benefits, NPV, PI, and payback period. A KPI system is proposed. It is found that VR can reduce personnel training time by 30–40 %, reduce errors by 40 %, and ensure a return on investment within a year.

Ключевые слова: виртуальная реальность, корпоративное обучение, технико-экономическое обоснование, авиастроение, цифровые двойники, эффективность инвестиций, подготовка кадров, иммерсивные технологии, KPI.

Key words: virtual reality, corporate training, feasibility study, aircraft manufacturing, digital twins, investment efficiency, personnel training, immersive technologies, KPI.

Введение.

В эпоху цифровой трансформации промышленности и перехода к высокотехнологичному производству модернизация системы подготовки персонала становится приоритетным направлением для обеспечения конкурентоспособности предприятий [1]. Особую актуальность данная задача приобретает для авиастроительной отрасли, где требования к точности, безопасности и компетентности сотрудников традиционно высоки [5]. Технологии виртуальной реальности (VR) представляют собой перспективный инструмент, способный преодолеть ограничения традиционных методов обучения и обеспечить формирование практических навыков в контролируемой среде [2].

Современное авиастроение сталкивается с вызовами, связанными с необходимостью повышения эффективности производства, сокращения сроков освоения новых изделий и обеспечения высокого качества продукции [5]. В этих условиях корпоративное обучение должно оперативно реагировать на изменения технологий и производственных процессов [9]. Традиционные методы — лекции, инструктажи, наставничество на рабочих местах — не всегда позволяют достичь требуемого уровня подготовки за приемлемое время и с минимальными издержками [7]. Виртуальная реальность открывает новые горизонты: создание цифровых двойников оборудования, отработка сложных операций без риска поломок, объективная оценка действий обучаемого [2; 3].

Цель настоящего исследования — разработать комплексное технико-экономическое обоснование внедрения VR-платформы для корпоративного обучения на примере Филиала ПАО «ОАК» — «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». Для достижения цели решаются следующие задачи: анализ современного состояния и тенденций применения VR-технологий в промышленном обучении; исследование текущей системы подготовки кадров на предприятии; формирование концепции VR-платформы; расчет экономической эффективности проекта; разработка методики оценки результатов внедрения с использованием системы ключевых показателей эффективности (KPI).

Обзор технологий и мирового опыта.

Эволюция технологий виртуальной и дополненной реальности в образовании прошла несколько этапов: от лабораторных экспериментов 1960-х годов до современного этапа потребительской доступности и экосистемного подхода. Первые системы, такие как «Sensorama» М. Хайлига (1962) и «Дамоклов меч» А. Сазерленда (1968), были громоздкими и дорогими. В 1990–2010-х годах развитие вычислительной техники привело к появлению доступных шлемов виртуальной реальности и началу использования VR в узкопрофессиональной подготовке — медицинских симуляторах, тренажерах для пилотов, обучении технике безопасности [1]. Современный этап (2020-е годы) характеризуется автономными VR-гарнитурами (Oculus Quest, Pico), развитием облачных платформ, интеграцией с искусственным интеллектом [2; 3].

Классификация иммерсивных технологий в образовании может быть проведена по нескольким признакам. По степени погружения и взаимодействия с реальностью выделяют виртуальную реальность (VR) — полное погружение в синтезированный мир, дополненную реальность (AR) — наложение цифровых объектов на реальное окружение, и смешанную реальность (MR) — гибрид, где цифровые и физические объекты взаимодействуют в реальном

времени [2]. В корпоративном обучении наиболее востребованы имитационные тренажеры (VR), позволяющие отрабатывать моторные навыки и последовательности операций, а также ситуационно-ролевые среды для тренировки действий в нештатных ситуациях. Дополненная реальность применяется для контекстных подсказок при ремонте и обслуживании оборудования [3; 8].

Анализ международного опыта демонстрирует стратегический характер внедрения VR-технологий лидерами промышленности. Компания Boeing использует VR для обучения сборке и электромонтажу кабин пилотов самолета 777X. Результаты: сокращение времени обучения на 75 %, снижение количества ошибок при реальной сборке на 30 % [2]. Airbus применяет VR-платформу для обучения процедурам технического обслуживания самолетов семейства A320/A350, добившись сокращения времени освоения сложных ремонтных операций на 40 % и повышения уверенности техников [2]. Volkswagen Group внедрил масштабную VR-систему на заводах по всему миру для обучения сборке двигателей и работе с роботизированными линиями, что позволило стандартизировать обучение для более чем 10 000 сотрудников в год [2].

Российская практика подтверждает мировые тренды [1]. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) VR-тренажеры используются для обучения монтажу систем самолета МС-21, что сократило сроки подготовки стажеров и позволило отрабатывать операции без использования дорогостоящих материальных ресурсов [5]. Госкорпорация «Росатом» применяет VR для обучения операторов реакторных залов и тренировок действий в аварийных ситуациях на АЭС; это повысило уровень готовности персонала к нештатным ситуациям и снизило психологический барьер при работе в контролируемой зоне [2; 3]. В ПАО «Газпром нефть» VR-тренажеры для работы на буровых установках позволили минимизировать риски при обучении на реальных опасных объектах и стандартизировать знания сотрудников на удаленных месторождениях [2].

Анализ текущей системы подготовки кадров на КнААЗ.

Филиал ПАО «ОАК» — «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» является одним из ведущих производителей российской авиационной техники [5]. Численность сотрудников предприятия составляет около 15 тысяч человек. Подготовка кадров осуществляется учебным центром, использующим традиционные форматы: очные занятия, практику на рабочих местах под контролем наставников, электронные обучающие модули на базе LMS.

Проведенный анализ существующей системы подготовки кадров с использованием диаграммы Исикавы позволил выявить ключевые проблемные зоны [9]:

- ограниченная эффективность традиционных методов при обучении сложным техническим операциям (сборка, контроль, допуски);
- высокие затраты времени и ресурсов на индивидуальное наставничество и практическую подготовку;
- недостаточная вовлеченность обучающихся, особенно у представителей младших поколений;
- невозможность воссоздания реальных условий без риска порчи дорогостоящего оборудования или возникновения аварийных ситуаций;
- сложности в стандартизации и контроле качества обучения между различными производственными подразделениями.

Стратегическая цель внедрения VR-платформы — создание современной, безопасной и технологически интегрированной цифровой среды для подготовки персонала, способной повысить эффективность и качество обучения [3]. Тактические (измеримые) цели на период 24 месяца после полного внедрения: сократить среднее время ввода в должность нового сотрудника по ключевым рабочим профессиям на 40 % (с текущих ~60 часов); снизить количество ошибок на этапе производственной стажировки на 40 %; повысить уровень вовлеченно-

сти обучающихся до 90 %; снизить прямые затраты на обучение одного сотрудника на 30 %; создать базу из 10 типовых VR-модулей для обучения критическим операциям.

Концептуальная архитектура VR-платформы.

Разработанная концептуальная архитектура VR-платформы базируется на трехуровневой модели [2; 3]. Первый уровень — источники данных: инженерные системы (CAD «КОМПАС-3D», PLM «ЛЮЦМАН»), техническая документация, корпоративная LMS. Второй уровень — ядро платформы, включающее сервер управления обучением и контентом, систему разработки и редактирования контента (low-code инструменты для методистов), сервер приложений и аналитики [8]. Третий уровень — клиентский: VR-гарнитуры (автономные или подключаемые к ПК), рабочие станции инструкторов, мобильные устройства для AR-приложений.

Ключевыми принципами архитектуры являются: замкнутый защищенный контур (соответствие требованиям информационной безопасности предприятий ОПК); глубокая интеграция с CAD/PLM-системами (импорт 3D-моделей с сохранением иерархии сборок, получение актуальных данных о техпроцессах); поддержка отечественного программного обеспечения и оборудования; масштабируемость и централизованное управление контентом и аналитикой [2; 3].

Для первичной апробации предлагаются два пилотных сценария. Сценарий 1: «Сборка клепального узла панели крыла» — отработка точных моторных навыков и соблюдения технологической последовательности сборщиками-клепальщиками [5]. Сценарий 2: «Действия при аварийной ситуации: утечка гидравлической жидкости на стенде испытаний» — формирование ситуационной готовности и навыков принятия решений у операторов испытательного оборудования [3]. Эти сценарии охватывают как жестко алгоритмизированные операции, так и действия в нестандартных ситуациях, что позволит оценить эффективность VR-обучения в различных контекстах.

Экономическая эффективность проекта.

Расчет инвестиционных затрат на запуск проекта выполнен на основе анализа коммерческих предложений поставщиков VR-решений и рыночных данных [7]. Инвестиции составляют 5,7 млн рублей и включают:

- закупку аппаратного обеспечения: 10 автономных VR-гарнитур (Pico 4 Enterprise или отечественный аналог), док-станции, аксессуары, рабочая станция инструктора — 2,15 млн руб.;
- программное обеспечение и разработку: базовая лицензия VR-платформы (серверная часть и 10 клиентских лицензий) — 300 тыс. руб.; разработка двух пилотных VR-модулей — 2,5 млн руб.; интеграция с LMS и PLM (API-шлюзы) — 500 тыс. руб. [8];
- организационно-внедренческие работы: обучение инструкторов и администраторов, пуско-наладочные работы — 250 тыс. руб.

Ежегодные операционные затраты оцениваются в 4,825 млн рублей и включают: техническую поддержку платформы (45 тыс. руб.), обновление и разработку нового контента (2–3 модуля в год — 4 млн руб.), обслуживание оборудования (100 тыс. руб.), администрирование и методическое сопровождение (180 тыс. руб.), амортизацию оборудования (500 тыс. руб.) [7].

Оценка экономического эффекта базируется на расчете прямых и косвенных выгод [7; 10]. Прямые выгоды получены на основе сравнения затрат на обучение одного сотрудника традиционными методами (60 000 руб.) и после внедрения VR для 30 % наиболее ресурсоемких курсов. Экономия складывается из следующих компонентов:

- экономия затрат на проведение обучения (сокращение времени инструктора и сотрудника, экономия материалов) — 6,77 млн руб./год;

- экономия от сокращения времени адаптации (ускоренный выход на производительность) — 5,76 млн руб./год;
- экономия от снижения брака и ошибок (снижение числа ошибок на 40 %, стоимость одной ошибки 5000 руб.) — 2,16 млн руб./год;
- экономия от высвобождения времени наставников (сокращение нагрузки на 30 %, 50 наставников) — 10,37 млн руб./год [7].

После корректировки на исключение двойного счета суммарные прямые выгоды составляют 19,87 млн рублей в год.

Косвенные выгоды, не включаемые в денежный поток для расчета окупаемости, но важные для стратегического обоснования, оцениваются дополнительно в 9,125 млн руб./год [7]. Они включают: снижение производственного травматизма (750 тыс. руб.), повышение качества и стабильности продукции (3 млн руб.), снижение текучести молодых кадров (1,875 млн руб.), сокращение цикла подготовки производства при освоении новых изделий (3 млн руб.) [5].

Финансовый анализ проекта демонстрирует высокие показатели эффективности [6; 10]. При инвестициях 5,7 млн рублей ежегодный чистый денежный поток (с учетом дисконтирования по ставке 20 %) составляет 15,04 млн рублей, что обеспечивает период окупаемости менее 6 месяцев. Чистая текущая стоимость (NPV) при ставке дисконтирования 20 % достигает 33,2 млн рублей, а индекс доходности (PI) равен 6,83, что означает возврат более 6 рублей дисконтированного денежного потока на каждый вложенный рубль.

Система ключевых показателей эффективности (KPI).

Для объективной оценки успешности внедрения VR-платформы разработана система ключевых показателей эффективности, разделенная на пять групп, соответствующих различным аспектам деятельности предприятия [7; 9]:

1. Операционные KPI: время обучения одного сотрудника (целевое сокращение с 60 до 40 часов); количество ошибок на стажировке (снижение с 3 до 1,8); доля сотрудников, прошедших VR-обучение от плана (≥ 95 %); средний балл итогового тестирования (рост с 3,7 до 4,5).

2. Финансовые KPI: экономия затрат на обучение (≥ 2 млн руб./год); снижение затрат на наставничество ($\geq 1,5$ млн руб./год); экономия от снижения брака (≥ 1 млн руб./год); ROI (≥ 50 %).

3. Производственные KPI: снижение количества производственных инцидентов среди новых сотрудников (≥ 20 %); доля брака, связанного с человеческим фактором у новых сотрудников (снижение на 15 %); время выхода на плановую производительность (сокращение с 60 до 40 дней).

4. Кадровые KPI: уровень вовлеченности в обучение (рост с 58 % до ≥ 85 %); индекс удовлетворенности обучением (рост с 3,2 до $\geq 4,5$ по 5-балльной шкале); текучесть среди молодых специалистов (снижение с 15 % до ≤ 12 %).

5. Технические KPI: доступность платформы ($\geq 99,5$ %); среднее время реакции на инцидент (≤ 4 часа); доля пользователей, испытывающих дискомфорт (киберболезнь) — ≤ 10 %; средняя оценка качества графики и реализма ($\geq 4,2$).

Предложенная система KPI позволяет не только оценивать достижение целей проекта, но и управлять процессом внедрения, своевременно выявлять отклонения и демонстрировать ценность проекта для руководства предприятия [7; 9].

Анализ рисков.

Внедрение инновационной технологии сопряжено с рядом рисков, которые были идентифицированы и оценены [9]. К основным техническим рискам относятся несовместимость VR-платформы с внутренними IT-системами (вероятность средняя, ущерб высокий) и ограниченная функциональность платформы (вероятность низкая). Для их минимизации преду-

смотрены тщательное тестирование прототипов, поэтапная интеграция и выбор поставщика с опытом работы в ОПК [3].

Операционные риски включают нарушение сроков внедрения и возможное влияние на производственный цикл [5]. Меры: детальное планирование, создание резервов времени, выделение пилотной зоны для тестирования без остановки основного производства.

Финансовые риски (превышение бюджета, низкий возврат инвестиций) снижаются за счет жесткого контроля сметы, поэтапного финансирования и использования консервативных прогнозов экономии [7].

Организационные риски — сопротивление изменениям со стороны инструкторов и персонала — требуют активной коммуникации, вовлечения ключевых сотрудников в разработку контента, демонстрации ранних успехов на пилотных группах [9].

Правовые риски (недостаточная защита интересов в контракте, нарушение прав на ПО) минимизируются юридической экспертизой договоров и выбором поставщиков с лицензионно чистым программным обеспечением [8].

Заключение.

Проведенное исследование подтверждает, что внедрение VR-платформы для корпоративного обучения на авиастроительном предприятии является экономически эффективным и стратегически обоснованным решением. VR-технологии позволяют преодолеть ограничения традиционных методов обучения и обеспечить быстрое, безопасное и стандартизированное формирование сложных профессиональных навыков. Разработанное технико-экономическое обоснование для Филиала ПАО «ОАК» — «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» демонстрирует высокую инвестиционную привлекательность проекта: период окупаемости менее 6 месяцев, NPV 33,2 млн руб., PI 6,83.

Предложенная система KPI создает основу для объективной оценки результатов внедрения и управления эффективностью обучения. Полученные результаты могут быть использованы при планировании аналогичных проектов на других предприятиях авиастроительной и машиностроительной отраслей. Дальнейшее развитие проекта связано с расширением библиотеки VR-модулей, интеграцией с системами искусственного интеллекта для адаптивного обучения, масштабированием решения на другие производственные площадки и использованием накопленного опыта для создания отраслевого стандарта применения иммерсивных технологий в корпоративном обучении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеева И. Л., Головина Т. А., Парахина Л. В. Развитие цифровых технологий в экономике и управлении: российский и зарубежный опыт // Вопросы управления. 2017. № 6(49). С. 50–56.
2. Боровков А.И., Рябов Ю.А., Марусева В.М. Новая парадигма цифрового проектирования и моделирования глобально конкурентоспособной продукции нового поколения // Цифровое производство: методы, экосистема, технологии. МШУ СКОЛКОВО. 2018. С. 24–43. URL: https://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2018/04_april/12/cifrovoe-proizvodstvo-032018.pdf (дата обращения: 20.02.2026).
3. Ворощенко В.Д., Егорова В.П., Горькавый М.А. Интеллектуальный модуль оптимизации и управления эффективностью производственного процесса на базе агентной имитационной модели // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2023. № 1(65). С. 85–93. DOI 10.17084/20764359-2023-65-85.
4. Горелова Г.В., Лябах Н.Н. Когнитивный анализ: проблемы применения и развития // Новые технологии. 2016. № 4. С. 16–21.
5. Гусева Ж.И. Особенности планирования производства на авиационном предприятии // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 4(52). С. 99–104. DOI 10.17084/20764359-2021-52-99.

6. Карпова Т.П., Карпова В.В. Принципы построения и прогнозные возможности расчетно-платежного баланса // Вестник Финансового университета. 2015. № 1 (85). С. 37–53.
7. Кириченко Л.П., Мотырева А.С. Экономическая эффективность системы организации труда на предприятии // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 8(56). С. 112–118. DOI 10.17084/20764359-2021-56-112.
8. Тихомирова Н. В., Мальченко С. Н. Интеллектуальная собственность как объект управления знаниями // Открытое образование. 2008. № 5. С. 69–74.
9. Усанов И.Г., Усанов Г.И. Управленческие решения в современных условиях хозяйствования // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2023. № 2(66). С. 104–109. DOI 10.17084/20764359-2023-66-104.
10. Яковлева Т.А., Кузнецова И.Н. Анализ движения денежных средств организации // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2023. № 6(70). С. 67–72. DOI 10.17084/20764359-2023-70-67.

Поступила в редакцию: 22.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Бурмакина Ю. Н., Зайченко И. В., 2026.